

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. CONȘTIINȚA JURIDICĂ SOCIALISTĂ ÎN DICTATURA PROLETARIATULUI ȘI ÎN SOCIETATEA SOCIALISTĂ MULTILATERAL DEZVOLTATĂ

DRAGOȘ POPESCU

Socialist Legal Consciousness in „The Proletarian Dictatorship” and in „The Multilateral Developed Socialist Society”. The paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism previously initiated by our journal. For this time, we explore the origins and the path of socialist legal consciousness. Two stages of development are presented, with their specific goals. The first was accomplished by the destruction of the old Romanian law system; and the second, by the building a new one, intended to support the Communist Party until the communism will replace it.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Socialist legal consciousness;

Cercetarea întreprinsă prin seria de articole dedicate filosofiei românești, intitulată „Filosofia românească între 1950 și 1990”¹, a reușit să fixeze câteva aspecte referitoare la evoluția gândirii filosofice în condiții istorice extraordinare, determinate de situația în care România s-a aflat, ca urmare a înfrângerii suferite în cel de-al doilea război mondial.

Unul dintre aspectele (și cel mai important; principalul aspect) la care ne referim se poate sintetiza de următoarele:

personajul principal al dezvoltării filosofiei la noi (în forma ei marxist-leninistă) a fost „conștiința socialistă”;

mediul în care conștiința socialistă s-a dezvoltat a fost „realitatea socialistă”;

antrenorul, educatorul sau formatorul conștiinței socialiste a fost Partidul Comunist Român;

instrumentul prin care s-a exercitat formarea, educarea sau antrenarea conștiinței socialiste a fost statul;

scopul pentru care tot acest proces, implicând individul și societatea și mobilizând toate resursele, a fost pus în mișcare, era proiectarea tuturor într-un viitor prescris de știință și imaginat de artă, denumit „comunism”.

¹ Lista completă a studiilor pe această temă din revista „Pagini de filosofie” poate fi consultată în Indexul anilor 2021-2025 din **PdF** vol. 5, supliment, noiembrie 2025, p. 483-484; de asemenea, în „Revista de filosofie”, tom LXVII, nr. 4, iulie-august 2020, p. 377-406 mai poate fi consultat studiul *Filosofia românească între 1950 și 1990. Două lucrări din epoca de tranziție*. Anterior, în publicația menționată (tom LXVI, nr. 5, septembrie-octombrie 2019) a apărut studiul *Noica și marxismul. O explorare*, în care s-a deschis, de fapt, discuția privind raporturile filosofiei românești cu marxism-leninismul. A se vedea și, în **PdF**, vol. 6, nr. 1, ianuarie 2026, p. 5-34, studiul: *Marxism-leninismul în ultimul deceniu al supremației P.C.R. în România*. Tot în **PdF**, tema a fost dezvoltată, din unghi documentar, de rubrica noastră „Bibliografii adnotate” – cf. *Index 2021-2025*, în: vol. 5, supliment, noiembrie 2025, p. 485.

Este vorba, pe cât ne dăm seama, despre un imens proces istoric, parțial înrădăcinat în trecutul poporului român, parțial susținut însă de o mișcare politică și de idei continentală (europeană), al cărui deznodământ, chiar dacă n-a fost *comunismul*, profetit de „filozofie”, ține de viitor. „Realitatea socialistă” românească n-a plutit în vid, ci în realitatea politico-economică mondială, influențată, mai mult sau mai puțin planificat, de învingătorii ultimului mare război.

Dar intervalul dintre trecutul de exploatare și viitorul proiectat (comunismul) constituie cel de-al doilea aspect la care ne referim în cercetarea noastră. Societatea socialistă înaintează către comunism. Înaintarea este conștientă, nu este oarbă, spontană, ceea ce face ca întreaga activitate omenească, chiar și cea care se opune (pasiv sau activ) curentului, să fie captată în efortul suprem al realizării *idealului*. În afara activității depuse pentru realizarea idealului comunist, orice activitate omenească apare ca o absurditate, pură risipă de energie, de resurse, de inteligență.

Marele proces al istoriei + conștiința procesului istoric în desfășurare (adică cele două aspecte la care am făcut mai sus referire) redau, însumate sau împletite, întreaga greutate care apăsa, în socialism, pe umerii tuturor și fiecăruia, al societății și al fiecărui individ din ea, a celor în viață sau urmând a se naște. Când vorbim despre libertate, dreptate, cunoaștere, egalitate și despre alte asemenea generoase concepte filosofice moderne, în contextul orânduirii socialiste, trebuie să ne reamintim că *toate* evoluau în câmpul gravitațional format în jurul celor doi poli.

După neverosimila dispariție de pe scena politică românească a P.C.R., în ultimele zile ale anului 1989, cele două aspecte de mai sus și-au pierdut, treptat, contururile în cercetările asupra trecutului recent. Din acest motiv, tăietura adâncă, abisală am zice, dintre trecutul românesc *ante* 23 august 1944 și cel *post* august '44, a fost tot mai greu sesizată, ajungând uneori să fie chiar complet nesocotită. Aceasta nu este însă numai o eroare de percepție inacceptabilă, ci este o reală falsificare a trecutului; pentru a preîntâmpina perpetuarea erorii, nici o investigație nu este mai binevenită decât cea asupra *conștiinței juridice socialiste*.

„Revoluția socialistă” a constat din *distrugerea* societății exploatării și înlocuirea ei cu o nouă formă de societate: societatea socialistă. În România, acest proces a durat douăzeci de ani. Ar fi însă greșit să considerăm că distrugerea societății exploatării se limita la o simplă distrugere a claselor exploatoare și a proprietății private asupra mijloacelor de producție. *Suprastructura* societății, adică tot ansamblul ideilor, instituțiilor, credințelor și tradițiilor societății a fost, la rândul ei, supusă unor lovituri nimicitoare.

Revoluția socialistă a avut loc, în România, pe cale legală. Distrugerea societății (i.e. sistemul real, *de facto*, al producției și consumului produsului activității societății), precum și distrugerea suprastructurii societății (i.e. sistemul *organizării* producției și consumului, la nivelul întregii societăți) s-au desfășurat potrivit unui *plan* (proiect) dinainte elaborat, prin care s-a vizat înlocuirea sistemelor (structura și suprastructura sociale) deja existente cu unele noi. Pentru realizarea

substituției despre care vorbim a fost necesar un comerț (trafic, translație, ori cum i-am mai putea spune) între realitatea însăși și conștiință.

Proiectul de modificare a realității era plasat, firește, în planul *conștiinței*. De acolo, el urma a fi transpus în realitate (mai exact, în realitatea societății, pe cale de a deveni socialistă). Instrumentul care realiza transferul (cum am arătat și mai sus), era *statul*.

La rândul lui, statul a suferit o *modificare* continuă, în intervalul trecerii de la realitatea socială (burgheză sau burghezo-moșierească) la noua realitate socialistă (inițial un proiect social); juridic, transformările suferite de stat au fost marcate prin constituțiile succesive, din 1948, 1952 și 1965. *Dreptul* este componenta suprastructurii societății care, modificându-se, a produs modificarea statului. La rândul lui, statul a provocat modificarea structurii societății, aliniindu-i structura la proiectul social elaborat de partid.

Avem, așadar, un circuit, în care modificările survin într-o anumită ordine:

legiferare → operarea, de către stat, a modificărilor prescise de lege → aducerea societății la situația prescrisă de lege → nouă legiferare ...

ca momente (secvențe dintr-un proces) succesive, un vehicul ducând societatea de la vechea ei structură (reală, actuală), către cea proiectată (virtuală, viitoare).

Această succesiune, transformată într-o *schemă*, redă mecanismul (circular) prin care, cu ajutorul dreptului, forța conducătoare a societății o poate supune pe aceasta oricăror transformări dorește². Este o manieră de a înțelege dreptul diferită de cea a vechii societăți. Conducătorii comuniști înțelegeau foarte bine aceasta, ei recunoscând fără nici o ezitare că între vechiul drept, al societății exploatării, și cel nou, introdus prin revoluție, exista o fractură iremediabilă, imposibil de vindecat. Ea ar fi fost *dezirabilă* (în ciuda inconvenientelor), nimeni nu va avea a deplânge dispariția vechiului drept și a vechii societăți, pe care vechiul drept o garantase.

Privind puțin mai atent la schema de mai sus, să remarcăm că unele din momentele ei survin în planul conștiinței, altele însă în planul realității [Momentul „legiferare” d.ex. ține de planul conștiinței; aspectul procedural al legiferării intrând totuși, deja, în sfera celui de-al doilea moment, al „operării modificărilor”. De asemenea, „alinieră” societății la noua legislație ține de planul conștiinței, acceptarea stării care rezultă prin operarea modificărilor reflectând-o în realitate. Această balansare realitate/conștiință nu a fost lăsată, în marxism-leninism, la în-

² Să reținem că schema nu se înscrie nici exclusiv în planul conștiinței, nici strict în cel al realității (v și *infra*). Ambele planuri sunt implicate, ceea ce face ca *perceperea schimbării*, de către cineva interesat s-o înțeleagă, să aibă nevoie de un *instrument adecvat*, capabil să redea aspectele reale și pe cele de conștiință. Din punctul de vedere al partidului comunist, instrumentul era *marxism-leninismul* (în sensul lui larg, cu extensiile economiei politice și socialismului științific).

tâmplare. „Filozofii” partidului comunist au vorbit mereu despre „unitatea” dintre teorie și practică și despre „simbioza” dintre politic și ideologic, asigurând prin discursul asupra acestui aspect și caracterul „științific” abordării chestiunii dreptului.³] Important este ca, pentru cei care fac parte din societate, trecerile dintre cele două planuri să nu fie percepute ca discontinuități. Îndeplinirea cerinței are drept consecință *acceptarea* (desigur că din „acceptare” face parte și punerea în situația neputinței de a refuza) de către societate a modificărilor la care este supusă de către (noua) forță conducătoare. Oamenii (indivizii care compun societatea) își duc viața într-un mediu în care schimbările (produse prin legi) apar ca variații naturale ale mediului lor social.

În socialism, deci, dreptul devine o *tehnică de stăpânire a societății*. Cu toate reproșurile (pseudo-liberaliste, ca să le zicem așa) teoreticienilor marxist-leniniști față de vechiul sistem al dreptului, acesta nu atinsese acest stadiu, caracteristic societății socialiste⁴. Rezultat al frământărilor seculare din fiecare societate, cu gradele lor variabile de hazard (sau, să-i zicem: de imprevizibil), calcul, negociere, conflict și reconciliere, „sistemul” dreptului în sclavagism, feudalism sau orânduirea burgheză (în toate variantele lui, vii sau istorice) era departe de a se fi

³ Cf. pentru detalii, în studiul *Logica și filosofia științei în marxism-leninismul din România*, în **PdF**, vol. 5, nr. 2, mai 2025, p. 139-144, aspecte dedicate teoriei și practicii, respectiv politicii și ideologiei. Pasajul analizat acolo de noi, provenind din materialul unui autor reprezentativ al vremii, Cornel Popa (*op. cit.*, p. 140), surprinde foarte bine cuplajul dintre realitate și conștiință despre care este vorba și aici.

⁴ Teoreticienii marxist-leniniști ai dreptului recunosc trei forme istorice ale dreptului „exploatare”: sclavagist, feudal, burghez. Cel dintâi a căpătat o sistematizare la sfârșitul Antichității (*Corpus Juris Civilis*), care a fost apoi acceptată și în celelalte două forme ale dreptului „exploatare”.

În ultima formă a dreptului „exploatare”, separațiile liber/sclav, nobil/serv sunt abolite (*Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului*, 1789), dar se consfințește alta: posesor/proletar (proprietar/om lipsit de proprietate). *Manifestul Partidului Comunist* identifică această separație ca sursă a exploatării și cere desființarea ei. Pentru a realiza cerința documentului elaborat de Marx și Engels, partidul comunist a dezvoltat o strategie și o metodă prin care obiectivul să fie atins. Transformarea dreptului în tehnică de dominare a societății își are originea aici. „Dreptul socialist”, pe de altă parte, nu numai că se deosebește de celelalte forme de drept, ci se delimitează de ele (sau: le desființează).

Acest drept este rezultatul unei orânduirii sociale noi, superioare, fiind generat de relațiile economice socialiste, de colaborare și întraajutorare tovarășească. Dreptul socialist interzice relațiile de exploatare, el apără și sprijină relațiile de tip socialist, care promovează progresul social spre comunism.

I. Demeter, I. Ceterchi, *Introducere în studiul dreptului*, Editura științifică, București, 1962, p. 95

Însă această formă a dreptului se constituie pe măsură ce formele „exploatare” se desființează; de unde *nevoia* aplicării unei tehnici de desființare dinăuntrul lor a vechilor forme.

decantat într-o tehnică⁵ deși, poate, intenția de a-l configura sau de a-l utiliza ca atare nu lipsise. Codificările, sistematizările etc. vechiului drept se făceau în scopul *păstrării* ca atare (menținere a structurii și funcției), nu în scopul *utilizării* (permanentă adaptare, prin uz, la nevoile celui care utilizează).

Dreptul românesc, abrogat prin revoluția socialistă, nu făcea excepție de la regulă: constituit odată cu înființarea principatelor Țării Românești și Moldovei, în zorii secolului al XIV-lea (alte teritorii locuite de români au făcut, multă vreme, parte din organizări statale diferite de cele românești; după constituirea statului unitar, s-a parcurs procesul firesc de aliniere treptată a prevederilor juridice din noile provincii la cele ale sistemului din Vechiul Regat), el fusese, la origine, de proveniență bizantină (pe filiera statelor medievale slave din Peninsula Balcanică), cu unele aspecte cutumiare locale, relevate prin cercetări etnografice în perioada dintre cele două războaie mondiale, și integrat, după recunoașterea și consolidarea definitivă a statului național, în sistemul occidental.

În epoca statului independent (1877 și, mai ales, 1881 – proclamarea Regatului), interesul pentru studiul dreptului românesc s-a manifestat în sensul dezvoltării acestuia, în conformitate cu procesul de constituire națională, început în prima jumătate a sec. al XIX-lea, înzestrat cu un program clar pe vremea generației de la 1848 și finalizat o dată cu reunirea tuturor provinciilor majoritar locuite de români într-un singur stat (1918 și, mai ales, 1923 – adoptarea constituției României Mari; politic, comuniștii din România au avut o atitudine de opoziție, mergând până la ostilitate deschisă față de ultima fază a acestui proces, ceea ce se explică nu atât prin aspecte ținând de doctrină, cât prin raporturile dintre România și URSS, după încheierea primului război mondial).

După 23 august 1944, s-a putut sesiza schimbarea – mai întâi lentă, apoi tot mai accelerată – a direcției procesului de consolidare națională. Baza teoretică a schimbării de direcție este dată de reevaluarea *gîndirii sociale și filozofice din România*, consemnată de *Istoria* ei, publicată sub egida Academiei R.P.R. în 1964⁶. Într-o frază, din di-

⁵ Am folosit aici cuvântul „tehnică” pentru a trimite explicit la *aplicarea* cunoștințelor și capacităților de a acționa în vederea obținerii unor rezultate vizate – ceea ce se practică, de regulă, de către „inginer”. „Tehnica” este aspectul *practic* al cunoașterii, *cealaltă* față a științei. Abordarea „inginerescă” a dreptului n-a caracterizat vreuna din orânduirile care au precedat socialismul. Abordarea specific marxist-leninistă a chestiunii este tratată pe larg de volumul Anitei Meirovici Naschitz, *Teorie și tehnică în procesul de creare a dreptului – În lumina filozofiei marxiste a dreptului și a practicii legislative a statului socialist român*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969. Relațiile sociale, potrivit viziunii marxist-leniniste, sunt „modelate” prin unificarea „momentului reflectării” cu cel al „construcției creatoare a soluțiilor juridice” (cf. vol.cit., cap. III, §1); v. și *infra*, pentru detalii despre maniera concretă de unificare a „construcției” și „reflectării”.

⁶ Felului în care filosofia și gândirea socială românească în genere a fost „valorificată” de marxism-leninismul de la noi i-am dedicat deja câteva studii (v. nota 1), spre care îndreptăm cititorul, nemaiconsiderând necesar să revenim aici asupra acestei chestiuni. Reamin-

recția idealului unei națiuni prospere, unitară bio-psihologic, dar diversă din punct de vedere socio-economic, generatoare de bunuri și valori specifice, pe care majoritatea locuitorilor să le accepte și să le respecte, ocrotită de un stat care, la rândul lui, să susțină creația națională de bunuri și valori și să ușureze contactele cu celelalte națiuni ale lumii, s-a virat în direcția construcției unei societăți complet noi, omogene, parte dintr-o societate mondială, viitoare, la rândul ei omogenă, în care, prin muncă susținută, colectivă, nevoile materiale și spirituale ale tuturor oamenilor vor fi satisfăcute nelimitat, fără ca satisfacerea nevoilor să se petreacă pe seama altor indivizi sau grupuri ale societății sau ale altor societăți. Un nou stat urma să realizeze noua societate, științific proiectată, partidul comunist urma să fie mintea care folosește instrumentul. La atingerea scopului, statul ar fi dispărut de la sine.

Diferența dintre cele două idealuri este, cum se poate remarca fără prea mari eforturi, foarte mare. Adaptarea societății vechiului ideal la cerințele realizării celui nou urma să se facă cu sacrificii subînțelese. Dar nici un sacrificiu nu va fi considerat prea mare pentru realizarea idealului comunist.

CONȘTIINȚA JURIDICĂ SOCIALISTĂ ÎN DICTATURA PROLETARIATULUI

Desființarea monarhiei, naționalizarea mijloacelor de producție și colectivizarea agriculturii au fost cele trei puncte de plecare ale mecanismului care a produs trecerea de la vechea societate la societatea socialistă.

1. *De la statul burghezo-moșieresc la statul socialist.* Simbolul statului burghezo-moșieresc, la noi în țară, a fost monarhia. România era regat din 1881, dar forma de organizare monarhică a statului data de la înființarea Principatelor (în sec. al XIV-lea), și chiar mai devreme.

Tradiția bizantină a celor doi Principi (Domni, Voievozi) români s-a menținut fără întrerupere, de la înființarea principatelor până la 30 decembrie 1947. Înființarea Principatelor Țării Românești și Moldovei a avut loc pe fondul prăbușirii statelor slave sud-dunărene sub loviturile otomane, apoi cuceririi Constantinopolului de către turci (un eveniment care a zguduit societățile din regiune; el a fost marea sursă de învățăminte pentru politica figurilor reprezentative din principate, care au căutat mereu să evite un deznodământ similar), într-o epocă deosebit de grea pentru perimetrul din care aceste mici state făceau parte.

Spre deosebire de regatul învecinat al Ungariei, care anexase teritorii locuite de populație românească și era susținut de Roma, din considerente de echilibru politic central-european, principatele Țării Românești și Moldovei au rămas creștin-ortodoxe, ceea ce l-a permis celor doi Principi să evite o subordonare totală, irever-

tim numai că se pot distinge, în intervalul 1950-1990, două mari perioade sau epoci de raportare la trecut: una până în 1964, eminentă distructivă, și o a doua, după acest an, în care s-a încercat reconstruirea unei „tradiții”, în care marxism-leninismul (factorul distructiv din prima epocă) a fost integrat în tradiția pe care o distrusese în prealabil.

sibilă, față de catolicism și, în același timp, le-a deschis posibilitatea negocierilor pe termen lung cu turcii, pe teritoriul cărora se afla Patriarhia de la Constantinopol. Sprijinită de o bază precară (lipsa resurselor materiale și umane, a alianțelor de încredere, a perspectivelor de acțiune), politica celor două principate a fost încununată totuși de succes, căci a reușit să conserve existența ambelor state, generând chiar scurte episoade de avânt cultural, până ce împrejurările au devenit mai favorabile și s-a putut lua în considerare progresul social, economic și politic. Alternanța avânt-regres a fost trăsătura constantă a parcursului istoric al principatelor, ceea ce a generat o specifică atitudine precaută în fața istoriei a marilor figuri politice și militare ale Țării Românești și Moldovei. Această atitudine era împărtășită și de majoritatea locuitorilor țării, chiar dacă simpatiile față de una sau de alta dintre aceste mari figuri erau împărțite.

Ieșind treptat din situația de dublă (și chiar triplă) îngrădire istorică, statul român s-a afirmat, până la urmă, ca regat independent; poporul român, juridic constituit acum ca o națiune, înțelegea sacrificiul secular pe care-l făcuse ca fiind răsplătit de această formă, prin care i se garanta libertatea. Înapoierea economică, politică și socială era nu justificată, ci explicată prin nevoia obținerii în prealabil a independenței și unității naționale. Noțiunea de progres (față de care statele moderne europene au fost întotdeauna receptive, în cele mai variate moduri) era subordonată astfel noțiunilor de independență și de unitate națională; simbolul acestora a fost monarhia. Progresul era văzut mai mult ca o rezultată a lor, nu ca o cauză.

Necesitatea desființării monarhiei⁷, după 23 august 1944, s-a izbit de mai multe piedici: aderența populară față de această formă de organizare a statului (deși nu neapărat față de persoane reprezentative), slăbiciunea partidului comunist ca organizație politică românească, raporturile de rudenie dintre dinastia română și cea a unuia din Alianții angajați în războiul împotriva Germaniei etc. Cum însă România se găsea, practic, sub ocupația Armatei Roșii, toate piedicile au fost înlăturate treptat, astfel încât, până la urmă, Regele a fost obligat să abdice și să părăsească țara. Nu s-a organizat niciodată un plebiscit care să dea legitimitatea ultimă actului desființării; oricum, este foarte greu de crezut că o consultare liberă a poporului privind această problemă ar fi întârit vreodată actul deja realizat.

⁷ Această necesitate (desigur, sesizată de conștiința *socialistă*; conștiința claselor exploatare nu considera necesară modificarea formei de organizare a statului) nu era numai de natură ideologică (incompatibilitatea monarhiei și orânduirii socialiste nu are nevoie de evidențiere); ținea și de *geopolitica* postbelică: migrarea țării în sfera de influență a URSS. Scopul cercetării noastre este, aici, precizarea noțiunii „conștiinței juridice socialiste”; la aspectele politicii regimului instaurat în România – după 6 martie 1946 și, mai ales, după 30 decembrie 1947 – ne referim în măsura în care sunt relevante pentru tema noastră.

În cazul în care se iau în seamă aspecte care țin de geopolitică, analiza relațiilor dintre statul român și foștii lui aliați (dinainte de război și din vremea războiului), dar și relațiile cu noii aliați postbelici nu poate fi ocolită atunci când se dorește o înțelegere mai exactă a sorții pe care a avut-o monarhia românească.

În locul monarhiei parlamentare, partidul comunist a instalat o nouă formă de organizare a statului: „democrația populară” sau, sinonim: „dictatura proletariatului”⁸. Instalarea în realitate a acestei forme noi de stat a fost o chestiune *politică*, pe când instalarea ei în mințile oamenilor (conștiință) a fost una *ideologică*.

„Democrația populară” a fost pusă în relație cu ideea de progres. Independența și unitatea națională au trecut în planul secund, subordonate progresului.

La nivel de *fenomen*, unitatea politic-ideologică (realitate-conștiință) a schimbării formei de organizare a statului este exprimată, în primă instanță, cu ajutorul noțiunii de „legiferare în fapt” (cf. A.M. Naschitz, *Conștiința juridică socialistă*, Editura științifică, București, 1964, p. 137). Expresia aceasta descrie *acțiuni* prin care se modifică situația economică, administrativă, politică etc. din țară prin intervenția unor grupuri de presiune care pretind că reprezintă „masele”:

Față de tergiversarea legiferării epurării elementelor fasciste din întreprinderi, muncitorii au trecut în fapt, într-o serie de întreprinderi, la aceste epurări, izgonind pe fasciști din întreprinderi și chiar din conducerea acestora și alegând, după cum s-a întâmplat de pildă la I.A.R. – Brașov, o nouă conducere, a cărei recunoaștere legală din partea ministerului de resort au revendicat-o apoi cu tărie.

A.M. Naschitz, *op.cit.*, p. 136

Autoarea se referă la acțiuni întreprinse, prin intermediul unor agenți ai partidului comunist, de îndepărtare din posturi de conducere a tuturor acelor persoane care nu prezentau încredere pentru forțele de ocupație din țară. Persoanele respective nu puteau fi înlocuite pe baza regulilor stabilite prin convenția de armistițiu; s-au căutat alte modalități de eliminare. În vechiul drept al „exploatării”, o asemenea „legiferare în fapt” n-ar fi fost decât o ilegalitate; incapacitatea guvernului de-a apăra starea de legalitate își găsește explicația, prin prisma vechiului drept, în ocupația străină a țării. **Desființarea monarhiei, prin punerea regelui în situația de a abdică, sub amenințare, a fost o astfel de „legiferare în fapt”.**

În „dictatura proletariatului” nu se va mai aplica „legiferarea în fapt”. Această metodă de desființare a vechiului drept a funcționat deci câtă vreme partidul comunist nu preluase întreaga putere. Prin „legiferarea în fapt” vechiul drept fost depreciat în mod accelerat, punându-se în evidență incapacitatea lui de-a asigura continuitatea realitate-conștiință și accentuându-se nevoia trecerii la o altă formă de

⁸ Iată prezentarea noțiunii în conformitate cu un teoretician sovietic de seamă:

instrument de reprimare a exploatatorilor, dictatura proletariatului este în acelaș timp și un instrument de conducere a masselor de oameni ai muncii.

Academician A.I. Vâșinschi, *Problemele teoriei statului și dreptului*, Editura de stat pentru literatură științifică, 1952, p. 194

„Dictatura proletariatului” este epoca în care, din punct de vedere etic, înflorește „omul nou” (detalii privind „omul nou” în **PdF**, vol. 4, nr. 3, septembrie 2024, p. 281-316).

drept, mai perfecționată. După preluarea totală a puterii, partidul comunist a putut pune în funcțiune, treptat, fără limitările impuse de vechea formă a dreptului, schema prezentată de noi mai sus.

Teoreticienii marxist-leniniști au justificat (după „legiferarea în fapt”, desigur) superioritatea „dictaturii proletariului” față de vechea organizare a statului (monarhia) tocmai prin incapacitatea acesteia din urmă de a menține legalitatea în vechea formă a dreptului. Vechea formă de organizare a statului producea o scindare între realitate și conștiință, inacceptabilă, pe care „dictatura proletariului” o anulează.

Total însă depinde de conștiință⁹: conștiința *socialistă* este cea care anulează scindarea; cea exploatoare o menține și caută să refuze noua stare de lucruri instaurată. Acțiunile împotriva acestei conștiințe (care neagă realitatea) se vor justifica (în „dictatura proletariului”) *legal*.

În acest fel, dreptul își schimbă direcția de acțiune; *dinspre* conștiința care îl susținea, *împotriva* acesteia. Vechea conștiință vede cum statul, protector până atunci, devine agresor, având în continuare dreptul de partea sa. În măsura în care ea rămâne atașată vechii forme de drept, va fi însă inamic al noii forme, urmând a fi antrenată în „lupta de clasă”, din care nu poate ieși decât înfrântă, căci principala armă a dreptului (statul) va acționa de acum împotriva sa.

Desființarea monarhiei și instaurarea „dictaturii proletariului” n-a fost, așadar, numai o acțiune de modificare a realității (statului), ci și una de modificare a conștiinței, prin intermediul statului.

2. *Crearea bazei economice a socialismului.* „Mijloace de producție” este un termen care desemnează totalitatea lucrurilor (naturale sau prelucrate) prin intermediul cărora oamenii (indivizii și societatea) acționează asupra naturii pentru continuarea propriei lor vieți și perpetuarea speciei. În viziunea marxism-leninismului, deținerea mijloacelor de producție conferă deținătorului *puterea politică*, *influența socială* și *supremația* din punct de vedere al cunoașterii. Dezvoltarea insuficientă a mijloacelor de producție, incapacitatea lor de a asigura nevoile de supraviețuire și dezvoltare ale tuturor oamenilor este una din cauzele *exploatării* (transformarea unei părți a societății în mijloc de asigurare a nevoilor alteia); cealaltă cauză este *proprietatea*, adică deținerea mijloacelor de producție de către unii indivizi ai societății, în loc de a fi deținute de întreaga societate.

⁹ Termenul de „conștiință” utilizat de noi în acest studiu este luat în înțelesul pe care l-am precizat în studiul anterior *Conștiința socialistă – geneză, funcție, scop*, apărut în **PdF**, vol. 5, nr. 3, septembrie 2025, în special în secțiunea acestuia intitulată „Istoria conștiinței. Istorie și conștiință” (cf. *art.cit.*, p. 303-309). Marxism-leninismul subscrie integral la și susține fără nici o obiecție viziunea strict materialistă asupra conștiinței fondată în cadrul școlii fiziologice a lui I.P. Pavlov și dezvoltată pe baza contribuțiilor acesteia. Se poate spune că materialismul dialectic a evoluat în simbioză cu această direcție de cercetare științifică. Alte puncte de vedere asupra conștiinței sunt obiectul criticii sistematice marxist-leniniste.

Socialismul este orânduirea socială rezultată în urma desființării exploatării și proprietății (private). Socialismul este totodată doar o etapă din drumul către sfârșitul istoriei. Stația finală a acestui drum este comunismul. În vederea alinierii societății reale la proiectul socialist, partidul comunist, după preluarea puterii de la burghezie, va pune în mișcare schema pe care am prezentat-o mai sus.

În România, situația mijloacelor de producție a evoluat în legătură cu dezvoltarea generală a statului. La momentul preluării puterii de către partidul comunist, statul era caracterizat, din punct de vedere marxist-leninist, ca burghezo-moșieresc, adică un stat în care mijloacele de producție se găseau în stadiul unui prim avânt industrial, susținut printr-o extindere prealabilă a activităților agricole.

Deținătorii mijloacelor de producție erau, în România, în preajma preluării puterii politice de către partidul comunist: marii proprietari funciari (adică: familiile celor care puteau fi selectați, în secolele trecute, pentru a ocupa tronurile principatelor și cele imediat subordonate acestora; micii proprietari funciari, deși desfășurau o activitate productivă însemnată, nu dețineau o putere politică semnificativă și acționau pentru a o obține), deținătorii întreprinderilor industriale (puțini la număr, stimulați de stat, care a dus constant o politică favorabilă dezvoltării industriale, în ciuda reproșurilor de mai târziu; statul burghez nu dispunea însă de mecanismul juridic marxist-leninist, capabil să pună întreaga societate în slujba unui plan elaborat în prealabil) și capitalul străin intrat în România din apus.

2.1. *Naționalizarea mijloacelor de producție.* Desființarea proprietății private asupra mijloacelor de producție nu s-a petrecut, în România, prin „legiferare de fapt” (așa cum s-a petrecut desființarea monarhiei), ci printr-o serie de acte legislative, între care legea nr. 119 din 11 iunie 1948 ocupă poziția centrală. Avem de-a face cu o realitate nouă, cea a democrației populare; în cadrul ei se desfășoară de-acum evenimentele. Vechea realitate fiind deja desființată, circuitul înfățișat de noi mai sus fusese parcurs în întregime.

Un nou ciclu al schemei în patru momente este inițiat, așadar, în cadrul noii realități, prin legea menționată, în urma căreia minele, fabricile, băncile, transporturile etc. sunt transferate în proprietatea statului.

Justificarea legiferării prin care proprietatea privată este confiscată și transferată în proprietatea statului nu poate fi oferită de vechiul drept „exploator”. Acesta tocmai fusese însă desființat de instalarea dictaturii proletariului (democrația populară); așadar, „naționalizarea” mijloacelor de producție este o inițiativă în cadrul noului „drept socialist”, este *inițiativa fondatoare a socialismului*.

Îndeplinirea cerințelor legii care desființează proprietatea privată asupra mijloacelor de producție se va efectua pe cele două planuri: al realității și al conștiinței. Conștiința este cea care, recunoscând cerința legii, creează realitatea socialistă; dimpotrivă, *nerecunoașterea cerinței legii va plasa conștiința pe o poziție inamică proletariului, aruncând-o pe terenul luptei de clasă. Prin naționalizarea mijloacelor de producție, lupta de clasă devine realitatea conștiinței care se opune*

legii. Această situație justifică juridic acțiunile represive ale statului împotriva celor care, prin apartenența *de jure* la clasa posesorilor, se opun conștient noii realități create de lege.

În dictatura proletarietului, acceptarea formală a consecințelor „naționalizării” mijloacelor de producție nu era suficientă. *Conștiința* foștilor proprietari îi împiedica să aibă acces la realitatea socialistă. Nu doar realitatea lor trebuia deci distrusă (i.e. confiscată), ci și conștiința pe care aceștia o aveau. Ei trebuie așadar să sufere efectele represiunii, indiferent dacă acceptă sau nu confiscarea decretată (impusă cu instrumentul statului).

2.2. *Colectivizarea agriculturii.* Desființarea monarhiei și naționalizarea mijloacelor de producție au reprezentat transformări la nivelul *statului*, respectiv *societății*, reflectate de *conștiința* care, prin aceste evenimente, s-a reconfigurat, aliniindu-se realității, devenind conștiință socialistă. Colectivizarea agriculturii a contribuit, la rândul ei, la procesul de transformare a modului de viață care, la rândul lui, devine *mod de viață socialist*.

La sfârșitul războiului, copleșitoarea majoritate a poporului român era formată din țărani. Familiile țărănești aveau modul lor de viață specific, pe care vechiul stat (stat al exploatării) l-a supus unei lente schimbări, pe măsură ce a aplicat o serie de reforme agrare (analizate, la vremea lor, din perspective diferite; respinse de marxism-leninism). Statul exploatării (dominat de burghezie și moșierime) urmări menținerea modului de viață al poporului, pe care reprezentanții intelectualității din acest stat l-au studiat și l-au promovat în artă, literatură, științele societății și omului, căutând să pună în concordanță organizarea de stat cu valorile lui¹⁰.

¹⁰ Nu este locul aici să intrăm în detalii, însă se cuvine să menționăm că, în constituirea statului modern român, raportul dintre locuitorii teritoriilor pe care s-a constituit statul și noua realitate politică a fost esențial. *Statul român era un stat format pe teritoriul locuit de poporul român*, adică: majoritatea locuitorilor era compusă, etnic, din români. Nucleele vechi de stat românesc, ale celor două principate, erau încercuite de trei imperii, ale căror teritorii învecinate cu Țara Românească și Moldova erau locuite, de asemenea, majoritar, de români. Prin tipul de stat, imperiile vecine erau, aparent, asemănătoare celui românesc (în sens că erau monarhii, cu origini în epoca medievală); în realitate, se deosebeau foarte mult și între ele, și față de statele românești; însă pentru materialismul istoric, toate făceau parte din aceeași categorie: state în care feudalismul se găsea faze diverse de descompunere, în care exploatarea nu era deloc îngădită, ci era chiar baza susținerii statului. Fixând exploatarea ca trăsătură fundamentală, diferențele sistemelor de drept se estompau automat; nu era însă obligatoriu ca oamenii s-o considere aspectul fundamental. Statul român modern a mizat inteligent pe această delicată nuanță. Modul de viață al poporului (cu dimensiuni configurate de tradiții, limbă, religie) și-a afirmat propria profunzime, față de care aspectele pur economice (forțe și relații de producție), considerate de marxism-leninism prevalente, s-au dovedit mai degrabă superficiale. De altfel, tocmai supraevaluarea aspectului economic al chestiunii modului de viață al poporului (iar poporul însemna, pentru români, cum am arătat mai sus, țărănimea) a făcut ca, în ciuda succeselor mult trâm-

Pentru conștiința socialistă, acest mod de viață era un inamic cel puțin la fel de redutabil pe cât erau deținătorii de terenuri agricole și de inventar aferent exploatarea terenurilor¹¹. Nu doar proprietatea funciară (realitatea) trebuia sacrificată pentru a se trece la noua realitate socialistă, ci și valorile, opțiunile etc. care se sprijineau pe ea (v. și nota 11). Noul drept socialist a ținut seama de acest aspect.

3. *Conștiința juridică socialistă la momentul Declarației din Aprilie 1964*. Rulând neîntrerupt, vreme de două decenii, mecanismul redat mai sus, multiplicat în toate sferile activității din țară, forța conducătoare (partidul comunist, pe atunci P.M.R., după absorbirea social-democraților), asistată din URSS (până în iulie 1958, când a avut loc „retragerea”), a transformat în profunzime statul și societatea românească și, în paralel, raportarea oamenilor față de stat și societate (conștiința lor).

Statul a devenit un stat socialist – **partidul comunist** fiind incontestabil forța dominantă, care utilizează statul în scopul realizării idealului său (comunismul).

bițate în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață, adeziunea față de socialism să rămână scăzută, oamenii dovedindu-se mult mai legați de valorile comunității lor (în care religia era factorul esențial).

După momentul aprilie 1964, P.C.R. – confruntat cu realitatea aderenței scăzute a societății la idealurile socialismului – a reevaluat atitudinea sa față de tradiții, istorie, limbă. De aici a reieșit o scindare în conștiința socialistă de la noi (și, deci, și în conștiința juridică socialistă): o parte a rămas fidelă vechii atitudini de distrugere a „vechiului”, o alta s-a dovedit favorabilă unei „reconcilieri”.

¹¹ Unele proiecte românești interbelice au teoretizat *statul țărănesc*, bazat pe o economie țărănească. Economistul Virgil Madgearu reprezintă această orientare, profund detestată de teoriile economice colectiviste bolșevice. Madgearu (v. d.ex. *Teoria economiei țărănești*, în «Independența Economică», VIII, nr. 3-4, 1925) discută, pornind de la cercetări ale unor economiști ruși despre economia țărănească, în termeni diferiți de cei ai capitalismului, agreați de marxism-leninism („salariul, profitul, renta etc.”), „modul de producție al economiei familiale, fără salariați, cu o concepție specială despre profit și organizație de exploatare cu totul specială”. Această discuție era, bineînțeles, total inoportună două decenii mai târziu, în epoca în care s-a trecut la colectivizarea agriculturii în România, dar ea pune de timpuriu sub semnul îndoielii pretenția că adoptarea noii forme de organizare a agriculturii era obligatorie din perspectiva utilizării optime a resurselor.

Discuția asupra statului țărănesc și economiei țărănești are și un aspect juridic, nu doar unul strict economic. Mai mult, are și o latură deschisă către „conștiința de clasă” a țărănimii; această conștiință de clasă nu este reductibilă la conștiința de clasă proletară, ceea ce ridică legitima întrebare privind *dreptul* proletariatului de a-și afirma supremația nu numai asupra clasei exploataților. Madgearu consideră că „țăranul independent” (văzut nu atât ca tip, cu inevitabila repetitivitate, cât ca individualitate) este pivotul clasei sale, nefiind nici exploatat, nici exploatator, ci cap de familie care, *împreună cu restul membrilor familiei sale*, tinde spre independența economică. El rămâne, cât se află în activitate, în solidaritate cei plasați la nivele diferite de îndeplinire a aspirației, ceea ce face ca țărănimea să fie mult mai puțin omogenă decât proletariatul. [Discuția asupra viabilității economice a acestei forme de producție a rămas, din păcate, prea sumară. Oricum, implică statul.]

Puterea, ca sursă de *autoritate* și de *legitimitate* aparținea, de acum, integral, Partidului Muncitoresc Român (denumirea partidului comunist, în România, pe timpul „dictaturii proletariului”). El este cel care a construit *sistemul politic socialist*, o unitate a structurii economice, sociale și de clasă din țară¹².

Societatea a făcut loc **clasei muncitoare** ca factor central. Deși clasă dominantă în „dictatura proletariului”, clasa muncitoare nu fusese în România cea mai numeroasă parte a societății. Politica industrializării accelerate, simultană cu procesul de modificare a statului, societății, dreptului ș.a.m.d. a sporit mult numărul muncitorilor (de la cca. 650.000 în 1950 la cca. 2.800.000 în 1977 – cf. Anuarul statistic al R.S.R. din 1978, p. 105), ceea ce s-a petrecut pe seama gospodăriei țărănești, furnizoare de forță de muncă în industrie (populația ocupată în agricultură scăzând de la 74,1% în 1950 la 34,4% în 1977). Din punct de vedere economic și social, partidul comunist a prezentat această dinamică ca dovada progresului general al țării. *Juridic* însă, se ridica problema preluării puterii de către proletariat (de fapt, de reprezentanții săi – comuniștii) într-o țară în care acesta nu întrunea, de fapt, majoritatea cerută de sistemul electoral pentru a demara schimbări constituționale. Teoreticienii partidului, la noi, pe urmele celor din URSS (și, în special, în spiritul contribuțiilor lui A.I. Vișinski, traduse în românește la începutul „dictaturii proletariului”), au arătat că schimbarea are loc mai întâi în conștiință, care devine

interesată în lichidarea oricăror relații de tip exploatare și construirea noii societăți socialiste.

I. Demeter, I. Ceterchi. *Introducere în studiul dreptului*, Editura științifică, București, 1962, p. 118

¹² Iată o prezentare a acestui sistem, la ceva mai mult de un deceniu de la sfârșitul „dictaturii proletariului”:

considerat din perspectivă structurală, ca principal element al suprastructurii unei societăți, el reprezintă, ca *sistem politic*, un *subsistem* al sistemului social global; privit însă din perspectivă funcțională, sistemul politic coincide cu (sau „acoperă”) sistemul social global, fiind un *cosistem* al acestuia, care presupune o activitate de reglare, de conducere și organizare a societății în ansamblu. El „semnifică” astfel societatea („puterea societății” – cum se exprima Engels) și o reprezintă

Ovidiu Trăsnea, *Sistemul politic al României socialiste în actuala etapă de dezvoltare*, în *Sistemul politic al Republicii Socialiste România – studii* –, coordonatori: Ioan Ceterchi, Ovidiu Trăsnea, Constantin Vlad, Editura politică, București, 1979, p. 9

Remarcăm similitudinea cu schema noastră: realitatea este „sistemul social global”, pe când „cosistemul” este ceea ce noi am denumit „conștiință”. Activitatea de „reglare” este îndeplinită prin legiferare și aducerea societății în ansamblu la parametri fixați de legiferare. Conștiința „semnifică” societatea, însă doar în societatea socialistă, când sistemul și subsistemele sunt armonizate; în „dictatura proletariului”, în care are loc „lupta de clasă”, realitatea trebuie supusă modificării, pentru ca o „reglare” să devină posibilă.

apoi, acționând în realitate:

luptând pentru răsturnarea dictaturii burgheze și instaurarea dictaturii proletariatului, își formează atitudinea de condamnare și negare a dreptului burghez și de înlocuire cu un drept de tip nou – socialist.

Ibidem.

Clasa muncitoare nu are *nevoie*, deci, să se impună prin vechile metode politice (în care, implicit, se regăsea vechiul „drept exploator”); ea va obține supremația prin „luptă” (= revoluție), răsturnând ordinea existentă, condamnând-o și negând-o. Conștiința juridică socialistă este, în etapa „dictaturii proletariatului”, într-o fază de negare a dreptului (vechi). *După* instalarea noului tip de drept, negarea încetează.

Modul de viață **colectivist** a fost proiectat să genereze principalele valori ale noii societăți. Individualismului și autarhiei (remarcate ca atare de unii cercetători ai vieții rurale din perioada interbelică) dacă nu întotdeauna trăite, măcar intenționate de membrii familiei țărănești (în care fiecare membru își păstrează un rol ireductibil), reuniți într-o micro-comunitate de viață și destin, i-a fost suprapus un alt tip de comportament, al acțiunii comune, pusă în mișcare de o majoritate formată din indivizi indiscernabili. Societatea omogenă este formată din indivizi care acționează (se organizează, muncesc, petrec timpul liber etc.) împreună, își produc împreună toate aspectele existenței. Se vorbește chiar despre o „gândire colectivă”, aflată încă în stadiu incipient, dar estimată a se dezvolta puternic în viitor. Pentru felul în care purtătorul noii conștiințe se raportează la sine, la vechea lui condiție de (mic) proprietar și la colectivitatea în care a fost integrat este grăitor – poate mai mult decât orice analiză conceptuală – următorul dialog, dintre doi țărani, imaginat de autorul unei broșuri de propagandă, la sfârșit de „dictatură a proletariatului”:

- Uite, vezi? De aici încolo, cât vezi cu ochii, spre Salcia și Plopii Slăvițești, se întinde pământul nostru... Aproape trei mii de hectare... Mi se pare că pe acolo, pe lângă tufa aia de stejărică, era pământul tău. Îl mai cunoști? – glumi brigadierul, făcîndu cu brațul un gest vag, semicircular, pe deasupra apelor de smarald ale grînelor proaspăt răsărite.

- Pământul meu?

Omul clipi nedumerit spre cel care vorbise și câteva secunde nu știu ce să răspundă, apoi pricepu și rîse larg, din toată inima:

- A, e vorba de alea două pogoane pe care le aveam înaintea de a intra în colectivă? Da! Parcă în tarlăua asta se aflau... Zău că am și uitat... Păi, de unde vrei să le mai știu? Pe vremea aceea le cunoșteam după răzor: știam că de aici pînă ajungeam să ne dăm cu sapa în cap... Uite că acum, dacă nu mai e răzor, parcă nici n-ar fi fost. Îmi vine nu știu cum să mai zic „pământul meu”. Mă uit la toată cîmpia asta mare și cînd zic „pământul nostru” simt așa, o căldură și o bucurie ce nu se poate spune...

Ion Macarie, *Al meu... al nostru*, Editura politică, București, 1965, p. 8

Memoria selectivă a țaranului cooperator, remarcăm, nu conservă delimitarea micii sale proprietăți (despre care, altminteri, există în vechiul drept cutumiar și în folclor, fel de fel de relatări), reținând însă marile dispute de hotar („răzor”) cu vecinii. O altă amintire, redată imediat de broșură, păstrează nu doar acțiunea de „legiferare în fapt” (cf. *supra*), prin care proprietatea unui moșier și-a schimbat, instantaneu, statutul, ci și reflectarea transformării realității în conștiința celui prezent acolo (exprimată în reglementări comportamentale *ad hoc*, un fel de proto-norme – *permis* = „se poate” vs. *interzis* = „nu se poate” – care au fost apoi preluate și introduse în schema pe care am redat-o mai sus, i.e. *legifera*):

- Atunci era al moșierului. Acum e al nostru. Nu se mai poate...
Ibidem, p. 9.

Transformarea conștiinței, așadar, ar putea surveni, oricât de greu de crezut pare, pe loc, deși rareori, după cum nu e prea greu să ne dăm seama. De regulă, etapele transformării conștiinței însoțesc, pas cu pas, transformarea realității, la mică distanță (care, vom vedea, totuși induce unele efecte, deloc neglijabile):

Drumul de la „al meu” la „al nostru” este de fapt, drumul de la exploatarea și traiul de mizerie al trecutului la viața liberă de exploatare, la bunăstarea și bucuriile prezentului.
Ibidem, p. 8

[Un episod de însemnătate fundamentală pentru constituirea conștiinței (juridice) socialiste, dar și pentru *configurarea contemporană a ideii de conștiință în genere* îl reprezintă „experimentele” educative ale torturii, reeducării, înfometării, exterminării etc. din închisorile politice și celelalte instrumente de represiune ale regimului „dictaturii proletariatului”. Aici (și nu pe alt „câmp de luptă”) a avut loc, vrând-nevrând, înfruntarea, „marea bătălie” dintre noua conștiință socialistă și conștiința „veche”, a reprezentanților realității sociale desființate de revoluție și prin lege (burghezie, moșierime, reprezentanții altor proiecte politice și sociale). Conștiința socialistă a pierdut această bătălie. Dat fiind că metodele utilizate pentru a înfrânge definitiv, pe propriul ei plan – adică pe planul „dreptului” de la care se revendica – conștiința deja înfrântă în realitatea socială nouă nu puteau fi analizate deschis de teoreticienii „noului drept”, datorită caracterului lor vădit inuman, criminal, contrazicând flagrant pretențiile de echitate, clemență, toleranță, echilibru procedural ș.a.m.d. formulate sonor în lucrările de specialitate, au fost trecute sub tăcere, fiind scoase la lumină cu greu, numai de victime. Chiar și așa, de sub stratul gros de tăcere care le apăsa, ele au prejudiciat, până la completă compromitere, credibilitatea autorilor acelor lucrări.

Se poate spune acum, după mulți ani, cu certitudine, că mărturiile foștilor deținuți torturați în închisori despre suferințele proprii precum și despre și ale celor care n-au mai putut ei înșiși să depună mărturie, au înclinat definitiv balanța dreptății de partea conștiinței înfrânte, împotriva realității care dorea s-o reducă la tăce-

re. Înviniurile aduse conștiinței înfrânte în realitate de către conștiința învingătoare (aici, noua conștiință juridică socialistă) se judecă pe planul dreptului conștiinței înfrânte, nu pe cel al conștiinței învingătoare (adică: pentru a avea de partea ei și dreptatea, pe care a impus-o în realitate, conștiința victorioasă trebuie să respecte dreptul conștiinței înfrânte atunci când o judecă. Biruitorul nu este obligat să-l judece pe biruit; dar dacă vrea s-o facă, e obligat să respecte fondul și formalitățile acestuia; altminteri, judecata lui n-are nici o valoare). Încercând să-i constrângă pe adversarii condamnați să accepte „noul” drept socialist, conștiința juridică socialistă a pierdut, de fapt, lupta cu ei.

La sfârșitul „dictaturii proletariului”, câteva luni în urma Declarației P.M.R. din aprilie 1964, o serie de hotărâri ale organelor de stat a pus în libertate deținuții politici din închisori. Această măsură a avut, înainte de toate, un scop politic, permițând statului socialist consolidat să accelereze integrarea în sistemul mondial postbelic, în care respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale era deja una din cerințe, formulată ca atare, mai târziu, în Declarația de la Helsinki (1 august 1975), semnată de Republica Socialistă România.

Ca o concluzie a celor spuse: comunismul, proiectul care a pus în mișcare întreaga mișcare a conștiinței și realității asupra căreia ne oprim, întâmpină rezistență și se blochează mai curând pe planul conștiinței decât pe cel al realității.]

Dacă, la începutul procesului, între realitate și conștiință exista o discordanță, la sfârșit aceasta a fost „aplanată”, astfel încât conștiința socialistă să se raporteze corespunzător la o realitate socialistă. Termenul, uzual în teoria marxistă a dreptului pentru a exprima raportarea (adecvată) a conștiinței socialiste la realitatea socialistă a fost, în vremea „dictaturii proletariului”, era cel de „oglundire”:

Oglundire a existenței sociale – a unei existențe în continuă dezvoltare – conștiința juridică este și ea un fenomen social dinamic, supus schimbărilor evolutive și revoluționare. Oglundire a existenței de clasă, conștiința juridică apare, în societățile împărțite în clase sociale, ca o conștiință de clasă și numai în societatea unde clasele antagoniste și apoi clasele sociale dispar ea devine o conștiință unitară a întregului popor. Oglundire activă – ca orice oglundire din domeniul vieții – a existenței, conștiința juridică constituie un fenomen social cu funcții creatoare, care se manifestă în influența inversă pe care ea o exercită asupra existenței reflectate de ea.

A.M. Naschitz, *op.cit.*, p. 13

După integrarea conceptelor din teoria generală a sistemelor (ceea ce s-a petrecut după Aprilie 1964), s-a renunțat treptat la „oglundire”. Termenul era de proveniență leninistă (provenit din epoca în care Lenin a elaborat *Materialism și empiriocriticism*) și, așa cum am arătat în altă parte, a suferit o remodelare, sau resemnificare, înainte de a fi abandonat cu totul. Potrivit leninismului clasic, existența are prioritate în raport cu conștiința (care este, de fapt, o formă de manifestare a materiei superior organizată). În cazul conștiinței juridice socialiste însă, conștiința se ivește prin respingerea (negarea) existenței, nu prin reflectarea ei; concluzia este că, pen-

tru a putea oglindi realitatea dreptului, conștiința trebuie mai întâi s-o nege, de unde rezultă o existență premergătoare existenței ce urmează a fi negată.

Complicațiile dialectice sunt lămurite de autoare prin apel la „influența inversă, creatoare”, a cărei acțiune distructivă (în raport cu vechiul drept) am evidențiat-o mai sus. În faza desprinderii de această noțiune s-a vorbit despre „rămânerea în urmă a conștiinței față de existență”, pentru a se explica, prin ea, fenomenul aderenței persistente a conștiinței față de unele „realități” pe care dreptul socialist le desființase (v. și *infra*).

CONȘTIINȚA JURIDICĂ ÎN SOCIETATEA SOCIALISTĂ MULTILATERAL DEZVOLTATĂ

„Societatea socialistă multilateral dezvoltată”, înainte de a fi o realitate (ceea ce n-a ajuns, finalmente, să fie) a fost o prescripție, o declarație a legii. Desființarea proprietății și eliminarea exploatării „au netezit calea” pentru dezvoltarea puternică a mijloacelor de producție; societatea socialistă multilateral dezvoltată urma a fi o societate în care nevoile generale și cele ale indivizilor vor fi satisfăcute într-o măsură incomparabil mai mare decât în societatea exploatării. [Societatea socialistă este o societate din care exploatarea a dispărut, dar nu și o societate din care clasele sociale au dispărut.] Între „nevoile generale” și „nevoile indivizilor” se presupune că există armonie, dar nu se poate nega apariția tensiunilor. Nu li se mai recunoaște același statut ca în societatea exploatării (unde tensiunile ruinau organismul social): în societatea socialistă tensiunile sociale (numite de marxist-leniniști „contradicții”) vor fi *neantagoniste*, adică un tip de tensiuni pe care „forța conducătoare” a societății (i.e. partidul) le poate aplană prin capacitatea ei de intervenție *normativă* (= legiferatoare). Dreptul („noul” drept: dreptul socialist), în societatea socialistă (*stare* a societății, rezultatul acțiunii continue, îndelungate, a legii, nu numai *cod* și *procedură*) rezultă din acțiunea armonizatoare exercitată de forța conducătoare.

În noua societate, societatea socialistă, partidul comunist („forță conducătoare a societății”) cumulează funcții care, în vechea societate a exploatării, reveneau unor entități diferite (ale suprastructurii): legiferarea și punerea în fapt a legii; reglementarea (adică: planificare, supraveghere a execuției planurilor) economico-socială; cultivarea colectivă și personală (axiologică, etică, artistică)¹³. Vechea so-

¹³ Sintetic, funcția conducătoare a partidului se exercită prin: a) „elaborarea liniei politice interne și externe”; b) „elaborarea bazelor principale ale activității sociale și politice interne și pe plan extern”; c) „intensă activitate organizatorică pentru transpunerea în fapt a politicii și hotărârilor adoptate”; d) „asigurarea tuturor compartimentelor vieții sociale cu cadre de înaltă pregătire profesională și ținută politico-ideologică”; e) dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor (cf. Dr. Ilie Rădulescu, *Concepția Partidului Comunist Român cu privire la formarea și rolul noii conștiințe sociale, în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate*, Editura Didactică și Pedagogică, București, p. 15-16). O organizație care îndeplinește toate aceste sarcini la nivelul unei țări de dimensiunea României trebuie să

cietate a exploatării (în versiunea ei românească, la care ne-am oprit, foarte sumar, mai sus; și luând în considerare doar cele mai autoritare episoade de organizare a statului burghezo-moșieresc, care s-au datorat tocmai încercării *in extremis* de a evita prăbușirea – aceste episoade tardive au făcut apoi obiectul unor imputări deosebit de dure din partea „filozofilor dreptului” epocii „dictaturii proletarietului”, pretinzându-se, împotriva oricărei evidențe, prin înfruntarea bunului simț, că abia după ce puterea le-a revenit comuniștilor, activitatea legislativă, practica judiciară ș.a.m.d. au devenit corecte, echitabile și nepărtinitoare) nu putea fi caracterizată de o concentrare a funcțiilor de conducere (legislativă, politică, economică, culturală) precum a fost cea pe care statul socialist a întrucupat-o, la capătul deceniilor de „dictatură a proletarietului”. În termenii epocii

pentru etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, și în condițiile construirii comunismului, *asigurarea rolului conducător al partidului în întreaga viață socială, creșterea acestui rol are valoarea unei necesități obiective, a unei legi sociale fundamentale*. Asemenea poziție și rol ale partidului comunist sînt determinate istoricește, decurg din cerințele elaborării orientărilor de bază ale dezvoltării sociale și unificării eforturilor tuturor forțelor sociale pentru înfăptuirea acestei orientări.

Constantin Vlad, Rolul Partidului Comunist Român în sistemul politic al Republicii Socialiste România, în *Sistemul politic al Republicii Socialiste România – studii* –, coordonatori: Ioan Ceterchi, Ovidiu Trăsnea, Constantin Vlad, Editura politică, București, 1979, p. 28

Pe scurt rolul conducător al partidului se exprimă în următorul parcurs, care se accelerează pe măsură ce rolul „crește”:

necesitate obiectivă → lege socială fundamentală → lege (în sens juridic).

Partidul se va asigura, de-a lungul întregului parcurs, că societatea în întregul ei furnizează condițiile continuării lui. [Perioada „dictaturii proletarietului”, cu distrugerile ei inerente, la nivelul statului, societății și modului de viață al membrilor societății a creat pentru partid, ca organizație politică unică, un spațiu (domeniu) de acțiune în care nici o altă forță nu acționează. Noțiunea de „lege” este legată de acest domeniu; aici, acțiunea partidului este analogă acțiunii unei forțe naturale. În fizică, noțiunea de câmp joacă un rol asemănător cu cel pe care îl are „forța conducătoare” în noua realitate socialistă.] El se găsește, față de societate și față de indivizii care-o compun, în poziția de a pretinde (și de a obține) „necesitate obiectivă”

aibă o structură complexă și flexibilă, interconectată pe multe nivele cu entitatea pe care o conduce (societatea, statul). Și activitatea organizației se distribuie în multe direcții, fiind necesară o permanentă supraveghere, care să prevină dispersarea. Intrarea în noua fază de dezvoltare a societății a supus partidul unei presiuni mai mare decât cea din „dictatura proletarietului”.

vă”¹⁴, recunoaștere a „legii sociale” și respectarea legii în poziția potrivită datorită condițiilor „istoricește determinate”. Determinarea istorică a societății socialiste multilateral dezvoltate se constituie în dictatura proletariatului. De fapt, această schemă este o actualizare a celei deja folosite pentru transformarea statului burghezo-moșieresc în stat socialist și, presupunem, societatea comunistă va avea parte, atunci când își va face apariția, de o nouă schemă, care va fi actualizarea celei din societatea socialistă. „Necesitatea istorică” (prescrisă de materialismul istoric) este acum „necesitate obiectivă”, iar obiectivitatea „necesității obiective” se transformă pe măsură ce rolul conducător al partidului se exercită la nivelul legii (în sens juridic).

Ceea ce s-a schimbat în conștiința juridică socialistă a societății socialiste a acestei epoci, comparativ cu cea a „dictaturii proletariatului”, este *ordinea momentelor*. Modificarea survine prin înlocuirea abordării substanțiale, „materiale”, a problemei cu o alta, centrată pe „acțiune”, „activitate”. Stăpânind total sfera substanțialului, organizația politică se concentrează asupra păstrării dominației, aprofundării ei. Ca urmare, interesului față de structură (socială, instituțională) i se suprapune cel față de funcție (dinamica structurii, ori felul în care ea duce la bun sfârșit comanda care i se dă). Un autor al vremii a surprins foarte bine translația:

Se poate însă determina necesitatea, în cadrul unei teorii generale a sistemelor, ca o „*cerință funcțională*” a unui sistem (...) La nivelul conștiinței sistemului, o cerință funcțională este înregistrată, la un nivel neteoretic, ca o necesitate, nevoie ca ceva care lipsește, care trebuie satisfăcut. Necesitatea este, deci, o modalitate de conștientizare spontană, neteoretică a cerinței funcționale, mijlocindu-se astfel activitatea.

Cătălin Zamfir, *Metoda normativă în psihosociologia organizării*, Editura științifică, București, 1972, p. 16

¹⁴ „Necesitatea obiectivă” este, ca s-o caracterizăm așa, o categorie ce ține de dimensiunea cognitivă a conștiinței. Conștiința care cunoaște este cea care descoperă necesitatea unor aspecte ale obiectivității (exterioritate în raport cu ea) și le integrează, comportându-se față de ele în conformitate cu datele dobândite despre ele. Opoziția față de necesitatea obiectivă nu este numai *nejustificată*, este o atitudine *absurdă* (cum ar fi, d.ex.: a te opune „legii gravitației”). *Opoziția* față de necesitatea obiectivă a legilor sociale este, deci, o absurditate, ca și refuzul de a te supune legilor propriu-zise (juridice). În vechea societate (a exploatării), opoziția legitimă cel puțin *existența* unei alternative (epistemică și/sau politică) față de autoritatea de fapt, dacă nu chiar *voința* de a o înlocui; în noua societate, existența alternativei și voința de a înlocui autoritatea nu mai au vreo legitimitate, ci apar drept *sustragere de la îndeplinirea obligației*, respectiv drept *crimă*, adică încălcări (pe plan subiectiv, respectiv obiectiv) ale universalității legii (obiectivă + juridică). În acest context, rolul conducător al partidului îi conferă organizației politice mai mult decât simpla autoritate politică și epistemică; noțiunea însăși de autoritate se confundă cu partidul comunist. În societatea socialistă multilateral dezvoltată, rolul partidului comunist ajunge oarecum similar cu cel al avut cândva de Biserică (care însă nu avea pretenția de a legifera în plan „secular”, tocmai pentru a nu fi obligată apoi să asigure și „necesitatea obiectivă” a legiferării).

[Nu oricare cerință ar trebui să fie văzută ca o „cerință funcțională”. O nevoie oarecare, pe care însă sistemul nu o percepe, nu este „cerință funcțională”. Ne putem imagina că există numeroase nevoi ale omului care, deși se manifestă cu intensitate la nivelul individului și/sau al grupului, nu îndeplinesc condițiile de a fi „cerințe funcționale”. Este nevoie de un „senzor” aici, partidul exercitându-și funcția conducătoare în acest punct sensibil. „Planificarea”, exercitată prin instituții ale statului anume concepute, realizează centralizarea „cerințelor funcționale”.] Apariția „cerinței funcționale” premerge, temporal, momentul legiferării; dar asta se întâmplă numai la nivelul neteoretic al conștiinței; nivelul teoretic este, mai departe, nivelul marxism-leninismului „clasic”, pe care conștiința juridică socialistă îl anticipează acum. Aici, la nivelul ierarhic superior, „cerința funcțională” a fost deja enunțată, pe plan teoretic.

Teoria generală a sistemelor înlocuiește astfel vechea abordare a societății prin intermediul „luptei de clasă”. Trecerea de la explicația bazată pe „lupta de clasă” la cea sprijinită de noțiunile teoriei sistemelor a însemnat, cum am arătat în altă parte, o înnoire epistemologică (pe seama contribuțiilor unor autori din „lagărul capitalist”), dar nu o renunțare la viziunea marxist-leninistă asupra istoriei.

„Respectarea legalității socialiste”, „datoria de a depune o muncă utilă social”, „consolidarea conștiinței socialiste”, „înaintarea către comunism” sunt acum *teme* ale cercetării teoreticienilor preocupați de problema conștiinței juridice. Varietatea tematică nu este sinonimă însă cu varietatea metodologică. Metodologia filozofiei marxist-leniniste a dreptului rămâne mai departe materialist istorică.

Din perspectiva conștiinței juridice socialiste, trecerea la noua „paradigmă” (ca să folosim un termen de „împrumut”) a perturbat momentan comerțul deja reglat conștiință-realitate al „dictaturii proletariatului”. Ceea ce s-a exprimat prin constatarea „întârzierii” celei dintâi față de cea de-a doua.

Conștiința juridică socialistă, fiind apreciată ca o problemă centrală a teoriei generale a statului și dreptului, reclamă investigații de ordin atât teoretic și practic, pentru a surprinde în concret manifestările de rămânere în urmă a acestei forme a conștiinței sociale și a concepe cele mai eficiente modalități de dezvoltare, de stimulare a factorului subiectiv juridic, la nivelul cerințelor existenței sociale.

Emil Nicolcioiu, *Funcția educativă a dreptului socialist. Spre o pedagogie juridică, în Dreptul ca instrument de formare, dezvoltare și ocrotire a personalității umane*, Cuvînt înainte de prof.dr.doc. Ioan Ceterchi, Coordonator: Paul Cosmovici, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1973, p. 24

„Rămînerea în urmă” se remediază prin intervenție la nivelul conștiinței, prin „educație”. [Când este vorba de conștiința juridică socialistă, nu de conștiința juridică în genere, „educația” se concentrează asupra noțiunilor de „răspundere” și

„responsabilitate”. Acestea au o latură etico-morală și una legală; în socialismul multilateral dezvoltat, aspectele de clasă ale acestor noțiuni vor trebui lăsate de o parte, dat fiind că din această societate exploatarea a fost eliminată. „Constrângerea”, trăsătură ținând și de sfera, și de conținutul celor două noțiuni, trebuie precizată în funcție de noul context; „persoana” societății socialiste se deosebește, în raporturile sale cu colectivul din care face parte, de „persoana” societății exploatareii în raporturile ei cu tipurile de colectiv existente în fiecare tip de societate în care nu a avut loc un eveniment „revoluționar” care să modifice statul, statutul juridic al mijloacelor de producție, modul de viață al oamenilor.] O conștiință care rămâne în urmă față de realitate nu mai poate fi o oglindă de încredere a realității; în general, raportul de oglindire nu redă decât o stare de lucruri inertă, un echilibru fix, în loc de a reda o relație dinamică; conștiința juridică (socialistă) nu este doar propulsor al realității, ci și primește impuls din partea acesteia. [Simultan cu „cotitura” semnalată în aprilie 1964, conducerea partidului a inițiat o serie de măsuri prin care represiunea continuă a slăbit în intensitate; s-au eliberat deținuții politici și s-au dat asigurări că excesele săvârșite în toila luptei de clasă vor înceta. „Cotitura” a avut ecou, firește, nu numai asupra celor care suportau neplăcerile luptei de clasă, ci și asupra celor care se aflau, în luptă, de partea proletariatului. „Rămânerea în urmă” a conștiinței față de realitate îi vizează și pe cei care n-au înțeles de la primul semnal că entuziasmul revoluționar trebuie domolit. Ca o remarcă suplimentară: într-o analiză mai amănunțită a „rămânerii în urmă” ar trebui luate în considerare și fenomenele de „uitare” și „rememorare”, precum cel pe care l-am semnalat mai sus.]

Încercarea de a preveni starea de inerție, și chiar de pierdere de viteză, a complexului conștiință-realitate (socialiste) caracterizează perioada post-Aprilie 1964. Componenta juridică a conștiinței socialiste (văzute ca întreg) a jucat în efortul depus rolul fundamental. Temele cercetării teoretice (câteva au fost enumerate mai sus) au fost subordonate acestui scop. Dacă „dictatura proletariatului” a avut un aspect net *revoluționar* (= răsturnare a stării de fapt; negare a vechii ordini de drept), în vremea „societății socialiste multilateral dezvoltate” ne întâmpină unul *legalist* (= justificare a stării de fapt; grijă, preocupare de a respecta litera legii).

Legalismul societății socialiste multilateral dezvoltate a consacrat supremația economică, socială și politică a P.C.R. ca preocupare fundamentală a dreptului socialist român.

O analiză a conștiinței juridice socialiste de la Declarația P.M.R. din aprilie 1964 la prăbușirea partidului din ultimele zile ale anului 1989 este echivalentă cu o analiză a capacității acestei organizații de a-și exercita dominația asupra societății românești, cu ajutorul instrumentului care a fost noul stat, creat în „dictatura proletariatului”, prin transformarea treptată a vechiului stat burghezo-moșieresc. Această constatare are consecințe și asupra perioadei de după evenimentul „Decembrie 1989”.

1. *Lege și comandă*. Cibernetică, teoria sistemelor, știința organizării proceselor tehnologice au sugerat conștiinței juridice socialiste transformări ale sistemului juridic, în urma cărora noțiunea de „lege” a suferit schimbări importante. Înțelegerea schimbării se poate obține pe cale metodologică, după cum ni se explică în pasajul de mai jos:

Marx a analizat în mod deosebit o modalitate de soluționare a problemelor social-umane, și anume transformarea revoluționară a societății sau (...) *metoda transformării*. Transformarea sistemelor nu este însă singura modalitate de a face față dificultăților. O altă serie de modalități caută să rezolve problemele în cazul organizării date, menținând structurile existente împotriva perturbărilor. Este ceea ce aici a fost denumită *metoda normativă*.

Cătălin Zamfir, *op.cit.*, p. 6

România se găsea, așadar, în intervalul dintre „transformarea” societății și menținerea structurilor ei împotriva „perturbărilor”. Societatea nu-i abordată ca ansamblu de clase aflate în luptă unele cu altele, ci a devenit un anumit fel de „sistem” (sau: „orânduire”, în terminologia vremii), a cărui particularitate definitorie este de a nu fi fundat pe proprietatea privată (*ibidem*, p. 8). Ca urmare, în acest sistem, opțiunile de „transformări organizaționale” ar deveni nelimitate¹⁵ (dar numai în principiu; de fapt, cercetările – tardive – întreprinse asupra evoluției organizațiilor din „orânduirea socialistă”, în epoca de după „dictatura proletariatului” au evidențiat tendința de stabilizare excesivă, mergând până la sclerozare, a acestor structuri). Cele „normative” n-ar fi, nici ele, excluse; eficiența acestora depinzând de anumiți factori care, până la urmă influențează „perturbările” sistemului.

De fapt, „normativul” cucerește întregul orizont al societății socialiste. Se disting, în funcționarea acestui sistem social, două faze:

1. *Faza de decizie*. Analizând obiectivul de realizat și situația concretă, este decisă o anumită *soluție*, adică un anumit *mod* de a organiza activitatea sistemului în vederea realizării obiectivului dat.
2. *Faza de execuție*. După ce o soluție a fost adoptată, ea este pusă în practică.

Cătălin Zamfir, *Strategii ale dezvoltării sociale*, Editura politică, București, 1977, p. 208

¹⁵ V. Cătălin Zamfir, *op.cit.*, p. 8. În orânduirea capitalistă, contemporană și concurentă celei socialiste la momentul analizei pe care-o avem în vedere, transformările depindeau de structura proprietății; în cea socialistă nu depindeau decât de capacitatea organizației conducătoare de a le întreprinde, în funcție de resursele disponibile. Ultimul deceniu al supremației P.C.R. se caracterizează printr-o rezistență tot mai accentuată a conducerii lui superioare față de „transformările organizaționale” solicitate de situația internă și internațională. Și la nivelul întregii structuri a „lumii socialiste” se poate constata o tendință asemănătoare, pe care noua echipă venită în fruntea P.C.U.S. în ultimii ani dinaintea prăbușirii a încercat zadarnic s-o stopeze.

Faza de decizie (analiza obiectivelor, situației, formularea soluției și ordinul de execuție – cf. *ibidem*, p. 209 schematizarea etapelor) este perimetrul spațio-temporal în care se exercită forța conducătoare a sistemului, de către P.C.R. care, în faza de execuție, va supraveghea și îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor revenind componentelor de execuție. Dreptului socialist îi revine sarcina de a formula regulile în care să se desfășoare, în bune condiții, cele două faze. Înainte ca problema să fie pusă în termeni juridici ea este trecută prin filtrul sociologic:

Elaborarea de *tehnologii sociale* reprezintă una dintre preocupările cele mai importante în științele sociale și umane.

Cătălin Zamfir, *Strategii ale dezvoltării sociale*, Editura politică, București, 1977, p. 23

„Tehnologia socială”, ca aspect al demersului teoretic al societății socialiste multilateral dezvoltate, se deosebește de tehnica stăpânirii societății din dictatura proletariatului prin *colaborarea* solicitată din partea „sistemelor sociale reale” (întreprinderi, organizații, școli – cf. *ibidem*). Colaborarea nu era solicitată în dictatura proletariatului, deoarece modalitatea transformării sistemelor sociale era prescrisă de autoritatea „clasicilor”, iar clasicii aveau în vedere „masele”, nu subsisteme.

Colaborarea dintre „sistemele sociale reale” furnizoare de informație și cele receptoare (și care totodată prelucrează informația primită) permite desfășurarea neîntreruptă a fazei de decizie, respectiv, a celei de execuție și, dintr-un alt punct de vedere, poate fi văzută ca o *acceptare tacită*, din partea fiecărui sub-sistem, a forței conducătoare (care formulează comenzile). Acceptarea nu decurge din exprimarea ca atare a acceptării, ci pur și simplu din continuarea funcționării procesului de decizie-execuție. Continuarea procesului produce (inevitabil) transformarea sistemului; întreruperea procesului este echivalentă cu destrămarea lui.

„Tehnologia socială”, acceptarea tacită a „sistemelor sociale reale” de a colabora în vederea atingerii scopurilor fixate de organizația politică conducătoare, insistența asupra ideii de „funcționare” au deplasat centrul noțiunii de „lege”, de la o însușire precum *constrângerea* către *responsabilizare*. De la un stimul extern, se trece la unul intern; „normativul” nu este doar o trăsătură a realității socialiste, el este și una a conștiinței socialiste, formată în așa fel încât să anticipeze, pe propriul plan, cele două faze ale tehnologiei sociale.

„A fi responsabil”, în societatea socialistă multilateral dezvoltată nu înseamnă numai *a evita* încălcarea legii (evitând, totodată, sancțiunile prescrise în cazul în care legea a fost încălcată), ci și *a participa* la continuitate lanțului decizie-execuție.

Răspunderea socială nu reprezintă (...) decît un grad mai înalt, treaptă superioară de integrare a individului în societate, care, evident, nu este și ultima, o altă treaptă de integrare socială reprezentînd-o modalitatea de integrare, ce implică o modificare în profunzime a opticii și concepțiilor indivizilor cu pri-

vire la normele sociale, inclusiv a celor juridice și a răspunsurilor pe care le antrenează.

Vasile Pătulea, Stelu Șerban, Gabriel Ioan Marconescu, *Răspundere și responsabilitate socială și juridică*, Editura științifică și Enciclopedică, București, 1988, p. 51

[Nu este greu să ne dăm seama că, pentru acest mod de a vedea raportul dintre individ și societatea din care individul face parte, orice înclinare de a acționa independent, de „a rezolva pe cont propriu”, de a-și fixa și îndeplini scopuri individuale este sinonim cu iresponsabilitatea. Individul societății socialiste este asemenea unui soldat disciplinat, care nu înaintează și nu se retrage fără ordin din partea superiorului dar care, totodată, *după* ce a primit ordinul, nu are răgaz până ce nu l-a îndeplinit.

Societatea socialistă multilateral dezvoltată tindea, datorită acestor particularități ale ei, să supraliciteze disciplina. Neajunsurile *excesului* de disciplină erau din ce în ce mai puțin înțelese și, în momentul în care lipsa inițiativei sociale a devenit tot mai apăsătoare, s-a crezut că *ordinul* de a se prelua inițiativa va fi suficient.

Prin impunerea colectivismului, a omogenizării sociale, „dictatura proletariatului” a pus la dispoziția „societății socialiste multilateral dezvoltate” necesara „materie primă” a „tehnologiei sociale”. Unele observații asupra aspectului general al societății românești, după mari intervale de timp, provenind de la persoane care au lipsit din țară în intervalele respective, au transmis percepții despre schimbările survenite. În locul peisajului pestrîț, efervescent, din momentul plecării (în vremea societății exploatării), observatorii au regăsit altul, monoton, uniform, „muncitoresc”. Asistând la o asemenea mărturie, am reținut întrebarea pe care și-o punea atunci persoana respectivă: „oare este vorba despre același popor?”]

2. *Prioritatea posibilului asupra realului în dreptul socialist.* Comunismul, ca scop final al omenirii – profețit de doctrinele „clasicilor” materialismului dialectic și istoric – nu era o realitate, ci capătul unui drum. Un răspuns dat, numai cu mijloace pământene, Paradisului nepământean al credinței (care este refuzat net, fără ezitare, ca o iluzie, ba chiar mai mult, o scamatorie), așezat nu *unde* pe Pământ, ci într-un viitor care, deși urma să se realizeze, rămânea totuși, indiscutabil, *viitor*.

Acțiunile individuale și colective din orânduirea socialistă erau captate și orientate (împinse) către acest viitor. Pe de altă parte dreptul, ca sistem reglementând lumea de *acici*, cu stările de fapt și activitățile *acestei* lumi, a fost și este obligat mereu să țină cont de realitatea așa cum este ea, ceea ce a și făcut în societatea exploatării. Dreptul *nu* creează realitate, el doar armonizează realitatea cu conștiința. „Dreptul socialist”, negând realitatea așa cum era ea, din perspectiva unei conștiințe de formă nouă, se raportează la o realitate ce va să fie (pentru a putea să se afir-

me pe sine) și apoi rămâne raportat la ea până ce, actualizându-se, realitatea îl va anula.

Pentru comunist, așadar, dreptul (în formă instituționalizată și/sau în cea codificată) este o stare *intermediară* de echilibru a realității și conștiinței; în acest sens, realitatea comunistă, deși *finalmente* necesară, rămâne *deocamdată* posibilă. Totuși, în această stare, dreptul trebuie să se prezinte ca un instrument de încredere al partidului, cu ajutorul căruia echilibrul să continue a fi administrat.

Restabilirea de porțiuni ale „vechiului” drept în cadrul celui nou, socialist se va petrece tocmai pentru a se pune la îndemâna partidului instrumentul de administrare a echilibrului conștiință-realitate în socialism. Vechiul drept, distrus de revoluție, fusese un fel de *garanție* dată de conștiință realității (chiar dacă o garanție nedorită, neplăcută sau refuzată); noul drept socialist nu mai este însă o garanție a realității, ci o garanție privind viitorul, un fel de *asigurare*. Diferența dintre „garanție” și „asigurare” constă în aceea că, pe când în prima *continuitatea* este notă esențială, *reparația* este în cea de-a doua¹⁶.

Cum am remarcat mai sus, teoreticienii marxist-leniniști au sesizat – pe vremea când, abia ieșită din „dictatura proletariatului”, societatea socialistă promitea să îndeplinească toate profețiile privind comunismul – fenomenul „rămânerii în

¹⁶ Din procesul de reintegrare a „vechiului” în „nou” au făcut parte și delimitări față de procedeele utilizate în faza revoluționară, destructivă, a transformării statului. Aceste procedee nu sunt enumerate ca atare, însă noi am văzut mai sus că „legiferarea de fapt”, prin care s-a înlocuit organizarea monarhică a statului cu cea republicană, desființarea prin legile naționalizării mijloacelor de producție a clasei burgheziei și colectivizarea agriculturii au fost obiectivele urmărite de partid imediat după ce a preluat întreaga putere politică. Modulul în care au fost îndeplinite cele trei obiective în douăzeci de ani de „dictatură a proletariatului” nu i se puteau atașa explicații din care să reiasă (direct sau indirect) că desființarea monarhiei, naționalizarea și colectivizarea au fost *greșeli*, care necesită revenirea la vechea realitate, ci că, în ciuda greșelilor, obiectivele, stabilite corect, au fost realizate.

Interpretări unilaterale ale unor citate din operele clasicilor socialismului științific referitoare la dictatura proletariatului, extrase arbitrar din contextul istoric și discursiv au alimentat, nu de puține ori, concepții și practici politice profund dăunătoare cauzei revoluție și construcției socialiste.

Marin Voiculescu, Manea Băbuț, *Evoluția politicului în perspectiva înaintării spre comunism*, în *Sistemul politic al Republicii Socialiste România – studii* –, coordonatori: Ioan Ceterchi, Ovidiu Trăsnea, Constantin Vlad, Editura politică, București, 1979, p. 273.

Denunțarea *procedeeleor* a făcut parte dintr-o stratagemă, cu dublu avantaj: 1) a atras simpatia față de noua conducere a partidului (în dezacord cu vechea conducere asupra acestui dureros aspect) și 2) a prevenit denunțarea *doctrinei* însăși, care a impus și justificat procedeele (aluzia vizează, se pare, *Statul și revoluția* lui Lenin, căci Stalin nu mai era un „clasic”). Stratagema a fost reluată, mai târziu, după prăbușire, ca „proces al comunismului”. Acesta n-a făcut decât să opună scopul și metoda celui care a săvârșit crima, în loc de a-l condamna.

urmă” a conștiinței. Privit prin lentila realității văzute ca garanție, respectiv prin cea a realității-asigurare, fenomenul își capătă explicația. Conștiința angajată față de realitate în modul posibilului și cea angajată în modul realului văd diferit necesitatea. Această diferență este chiar o *contradicție*; nu este o contradicție antagonistică (între forțe exterioare conștiinței; confruntare reală – de altfel, conștiinței socialiste nu i se mai opunea, în epoca de după Declarația P.M.R. din Aprilie 1964, o altă formă de conștiință), ci este o contradicție *internă* a conștiinței socialiste, care a și ruinat-o până la urmă¹⁷.

Pe plan juridic, contradicția conștiinței socialiste se exprimă prin însăși modul ei de legiferare. Ea creează legi (reguli) care să genereze lumea *viitoare*, făcându-le să funcționeze ca piloni de susținere ai lumii *actuale*. Fie posibilul va fi afectat prin legiferare, fie realul; nu este cu puțință ca ambele să se realizeze simultan.

Dar, pe plan cognitiv, contradicția conștiinței socialiste este între *acțiune* și *explicație* (și nu între intenția și rezultatul legii). Acțiunea este canalizată în sensul *consolidării* realității socialiste (statului), pe când explicația se focalizează asupra *disoluției* produsului acțiunii. [Ca să exemplificăm: politica de *omogenizare* socială, desfășurată „științific” de partidul comunist, potrivit unor planuri elaborate în prealabil – în „dictatura proletariatului”, dar și după ce exploatarea a dispărut – ar explica, potrivit teoriei sociale marxiste, viitoarea *diversitate* a aceleiași societăți.

Omogenizarea se referă la reducerea, cantitativă și calitativă, a deosebirilor (însușiri) dintre indivizii și dintre grupurile de indivizi ale societății. Diversitatea, pe de altă parte, se referă la funcțiile îndeplinite de indivizi și grupuri. Funcțiile, cum am văzut și *supra*, sunt de conducere sau de execuție. Însușirile individuale și funcțiile sociale ale indivizilor nu definesc ceva comun, rămân eterogene.

Pentru îndeplinirea funcțiilor de conducere este nevoie de „perfecționarea statului”, echivalentă cu realizarea tot mai accentuată a principiului ierarhizării, adică cu creșterea (calitativă și cantitativă) a deosebirilor dintre indivizi și grupuri diferite ierarhic; pentru menținerea omogenizării, o „continuă democratizare” (pen-

¹⁷ Căutând să identificăm exact locul și timpul unde se manifestă pentru prima oară contradicția la care ne referim, vom fi conduși către evoluțiile interne ale organizației politice a bolșevicilor – după instalarea definitivă la putere în Rusia și moartea lui Lenin – care l-au adus în fruntea mișcării pe Stalin, în U.R.S.S., eliminând toate curentele care i se opuneau. „Internaționalismului” revoluționar i-a fost preferată, finalmente, „construcția socialismului într-o singură țară”, ceea ce a avut drept consecință sistarea efortului de a declanșa revoluția mondială și reorientarea resurselor în vederea trecerii către o politică economică de consolidare a statului. Juridic, acest moment a fost apoi consfințit prin procesele de la Moscova. Verdictele au fost îndreptate nu atât împotriva celor care se aflau printre adversarii lui Stalin, ci împotriva celor care, de dragul *revoluției*, pusese în plan secund *statul*. Că și unii, și ceilalți erau, de fapt, aceiași, a fost o întâmplare.

În urma seriei de evenimente – care a dus de la pactul cu Germania, la victoria în războiul mondial de partea Aliaților – concepția stalinistă asupra statului s-a consolidat în asemenea măsură, încât toate încercările de a o modera, în favoarea revoluției, au avut slabe efecte.

tru detalii despre „perfecționare” și „democratizare” cf. Nistor Prisca și Nicolae Popa, *Evoluția istorică a statului socialist român și a funcțiilor sale*, în *Sistemul politic al Republicii Socialiste România*, ed. cit., p. 50), ceea ce înseamnă relaxarea aplicării aceluiași principiu; o mișcare împotriva celeilalte. Pe scurt, cumulându-se întreaga inițiativă socială, acțiunile destinate s-o întărească se auto-anulează.

Divergența acțiune/explicație s-a manifestat în proliferarea organelor statului, tot mai birocratic, stufos, apăsător, paralel cu declarații privind un pretins „proces legic de democratizare a vieții sociale” (*ibidem*, p. 52).] Din afară, spectacolul conflictului intern acțiune/explicație al conștiinței socialiste era văzut ca o *minciună* permanentă, un *refuz conștient și arogant al adevărului*, o *incompatibilitate etalată între vorbă și faptă*.

Cele două laturi ale contradicției (cognitiv și normativ/juridic) nu sunt vizibile numai prin investigație și prin analiză de detaliu. Ele se exprimau limpede, sonor, fără ezitare, în discursul teoretic al vremii, uneori în una și aceeași unitate expozitivă (i.e. text oficial, științific, didactic, propagandistic etc.), la doar câteva fraze distanță. Iată un alt exemplu, mai jos:

doctrina politică românească acreditează teza conform căreia însuși partidul comunist, printr-o integrare tot mai organică în viața socială, va dispărea într-o perspectivă mai îndelungată.

Marin Voiculescu, Manea Băbuț, *Evoluția politicului în perspectiva înaintării spre comunism*, în *Sistemul politic al Republicii Socialiste România – studii –*, coordonatori: Ioan Ceterchi, Ovidiu Trăsnea, Constantin Vlad, Editura politică, București, 1979, p. 267 (coloana din stânga) și p. 269 (coloana din dreapta)

rolul conducător al partidului se manifestă cu putere crescândă în toate domeniile și la toate nivelurile vieții și activității sociale.

Pentru a reconcilia cele două enunțuri, vădit incompatibile (în ciuda precauției care transpare din expresia „o perspectivă mai îndelungată”; firește, dacă este să considerăm drept precauție formula, și nu ca o auto-anulare a enunțului), dialectica materialistă era nevoită să realizeze manevre riscante, pe teren instabil din punct de vedere logic. Acțiunea politică *acum*, așadar, este proiectată să submineze, *în viitor*, tocmai conștiința care o inițiază. Dialecticienii mai perspicace ai partidului ar fi putut sesiza, în această fază de prefigurare, criza care se va agrava tot mai mult. Pare că unii dintre ei au și sesizat-o, pregătindu-se pentru a o întâmpina pe cont propriu.

Prăbușirea finală a partidului comunist ca organizație politică dominantă se datorează acestei contradicții nerezolvate și de nerezolvat, poate într-o măsură mai mare decât nerealizările pe plan economic, care au adâncit-o. Datorită contradicției, organizația politică a suferit, mai întâi, o scindare istorică: pe de o parte facțiunea care a soluționat contradicția în sensul *acțiunii*, ceea ce a declanșat estomparea idealului (comunismul); pe de alta, facțiunea ce a mizat pe *explicație*, ceea ce a dus la abandonarea realității socialiste (devenită inertă și incapabilă să preia inițiativa

în noul sistem mondial, în care inițiativa a rămas în perimetrul celeilalte tabere) și revigorarea atitudinii revoluționare.

Conștiința juridică socialistă, în epoca societății socialiste multilateral dezvoltate, s-a concentrat, așadar, asupra susținerii, prin intermediul dreptului socialist, al organizației conducătoare a societății. Aceasta a devenit din ce în ce mai puternică. Nici o forță politică din vremea societății exploatării nu se compară cu cea pe care o avea P.C.R. în perioada dintre Declarația P.M.R. din Aprilie 1964 și fuga Secretarului general din sediul partidului, în 22 decembrie 1989.

Dreptul socialist a slujit creșterii permanente a unei puteri politice care-și prevedea propria dispariție. Dispariția puterii partidului comunist urma să fie însă un proces diferit de cel care a anihilat vechea organizare politică românească. Nu va fi vorba de o distrugere, ca în cazul revoluției socialiste, ci (pe cât ne putem da seama din scrierile celor care s-au ocupat de problemă) de o transformare a întregii societăți în partid, o identificare dintre forța conducătoare și entitatea condusă (fenomen denumit în literatura de specialitate a vremii „autoconducere”) în contextul în care, pe toată suprafața pământului, socialismul ar fi devenit unica formă de orânduire economică și politică.

REMARCĂ FINALĂ

Conștiința juridică socialistă este raportarea la sine, la mijloacele și la scopurile sale, a partidului comunist, în intervalul dintre revoluția socialistă și autodizolvarea sa, o dată cu sfârșitul istoriei (comunismul).

În România, conștiința juridică socialistă a cunoscut, cum am văzut, două etape. **Etapele uneia și aceleiași conștiințe, nu două conștiințe diferite.** „Dictatura proletariatului” și „societatea socialistă multilateral dezvoltată” sunt una și aceeași realitate socialistă, văzută de una și aceeași conștiință.

Privite separat, cele două etape ale conștiinței juridice socialiste *par* contradictorii; însă această contradicție este aparentă: deosebire între momente diferite ale unui plan unitar, de proiectare a societății în viitorul comunist.

O contradicție macină totuși conștiința juridică socialistă, manifestându-se în unul și același moment, fiind deci o *reală contradicție*. Este cea dintre *intenție* și *faptă*. Legea (comanda, norma) consolidează, prin legiferare (ordonare sistematică, normare), *acum* realități care, privite din viitor, sunt dizolvate. Fără a le consolida, conștiința n-ar putea realiza viitorul; consolidându-le, *il amână*.

Noua realitate românească, creată în urma demolării metodice a celei vechi, se sprijină pe această bază conștientă contradictorie. Acționând, conștiința cimentează realitatea pe care intenționează s-o revoluționeze.